

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING BOG'LANGAN NUTQINI SHAKLLANTIRISH BO'YICHA ISHNI TASHKIL ETISH

Omanova Xulkaroy Raxmon qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU

Surdopedagogika yo'nalishi

3 – boshqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola eshitishda nuqsoni bo'gan bolalarning bog'langan nutqini shakllantirish jarayoniga qaratilgan. Maqolada bolalarning nutqini rivojlantirishga ta'sir etuvchi psixologik, lingvistik va pedagogik omillar o'rganilgan. Tadqiqot natijalari bolalarning fikrlarini to'ri ifodalash, so'zlarni to'g'ri bog'lash va muloqot ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению процесса формирования связной речи у детей с нарушениями слуха. В статье рассматриваются психологические, лингвистические и педагогические факторы, влияющие на развитие речи детей. Результаты исследования способствуют развитию у детей чёткого выражения мыслей, правильного соединения слов и совершенствованию коммуникативных навыков.

Annotation: This study focuses on the process of forming connected speech in children with hearing impairments. The article examines psychological, linguistic, and pedagogical factors that influence the development of children's speech. The results of the study help children express their thoughts clearly, connect words correctly, and improve their communication skills.

Tayanch so'zlar va tushunchalar: Bog'langan nutq, nutqiy kompetensiya, eshitish analizatori, muloqot ko'nikmalari, korreksion ishlar.

Ключевые слова и понятия: связная речь, речевая компетентность, слуховой анализатор, коммуникативные навыки, коррекционная работа.

Key words and concepts: connected speech, speech competence, auditory analyzer, communication skills, correctional work.

Maqsad: Eshitishda nuqsoni bor bolalarning bogʻlangan nutqini shakllantirish jarayonini oʻrganish va takomillashtirish. Shu orqali bolalarning soʻzlarni toʻgʻri bogʻlash, fikrni aniq ifodalash va muloqot koʻnikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash. Pedagogik jarayonni tizimli tashkil etish orqali bolalarning oʻzini erkin ifoda eta olishini taʼminlash.

Asosiy qism: Fikrni bayon etish ehtiyojini amalga oshirishga qaratilgan, tugallangan mavzuni ifodalaydigan, logik va grammatik qoidalar asosida tuzilgan, mustaqil, tugallangan va oʻzaro bogʻlangan maʼnoli qismlarga boʻlinadigan nutq bogʻlanishli nutq deyiladi. Bogʻlanishli nutq birligi sifatida hikoya, maqola, roman, monografiya, doklad, hisobot kabilarni, maktab sharoitida esa oʻqituvchi bergan savolga oʻquvchilarning keng, mukammal ogʻzaki javobini, yozma bayon va inshoni olish mumkin. Bogʻlangan nutqning rivojlanishi avvalo eshitish qoldigʻidan oqilona foydalanish, vizual idrok, taktil sezgi va kompensator mexanizmlarni faollashtirish bilan chambarchas bogʻliq. Pedagogik jarayon shunday tashkil etilishi kerakki, unda bolalarning nutqiy faolligi, mustaqil fikrlashi, predmet va hodisalar oʻrtasida bogʻliqlik topa olish qobiliyati izchil rivojlanib borsin. Shu maqsadda oʻqituvchi nutqiy materialni bosqichma-bosqich murakkablashtirib boradi, soʻzlar va gaplarni toʻgʻri biriktirish, mavzu boʻyicha mazmunli hikoya tuzish, kuzatishlar asosida matn yaratish kabi mashqlardan foydalanadi..Boshlangʻich sinflar metodikasida bogʻlanishli nutqqa oid mashq turlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Berilgan savolga keng, mukammal javob.
2. Oʻqilgan asarni tahlil qilish, grammatik materialni oʻrganish; oʻquvchilar lugʻatini faollashtirish bilan bogʻliq holda har xil matnli mashqlar.
3. Muntazam oʻtkazilgan kuzatishlarni yozish, ob-havo kundaligini yuritish.
4. Oʻqilgan matnni turli variantda ogʻzaki qayta hikoyalash.
5. Berilgan mavzu, rasm, kuzatishga oid boshlanib berilgan yoki oxiri berilgan hikoya, reja yoki syujet asosida oʻquvchilarning ogʻzaki hikoyasi.

Bu mashqlarning hammasi nazariyasiz, amaliy tarzda beriladi. Bog'langan nutqni o'rgatish jarayonida quyidagi pedagogik talablarga rioya qilish zarurdir. 1. Istalgan turdagi bog'langan matnlar tuzishda savollar bo'yicha ishlashdan voz kechish. Istalgan turdagi matn ustida ishlashda o'qituvchi o'quvchilarni qat'iy mantiqiy izchillikdagi voqealarni bayon etishga undaydi. 2. To'liq matnlar qurish asosida yozma nutqni shakllantirish. Yozma monologik nutq o'z mohiyati va funksiyalariga (vazifalariga) ega bo'lgan nutqning spetsifik shakli bo'lib, uning o'qitishning birligi matn hisoblanadi. Kar bolalar maktabida esa yozma nutqni rivojlantirishga alohida e'tibor ajratiladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning bilish jarayonlarini rivojlantirish uchun ularda so'zli nutqni o'stirish borish muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, til tafakkur va muloqotning muhim vositasidir. Tafakkur va til insoniyatning mehnat faoliyati mobaynida vujudga keladi va rivojlanadi xamda borliqning in'ikosi hisoblanadi. Risoladagidek eshitadigan, yaxshi o'sayotgan bolalarning tafakkuri va nutqi ilk davrdan boshlab butun maktabgacha davr mobaynida takomillashib boradi. Inson tafakkuri nutq va til bilan uzviy aloqada bo'lganligi sababli ilk yoshdagi bolalar fikr yuritishining vujudga kelishi va rivojlanishi lug'at boyligi bilan o'lchanadi. Nutq rivojlanishi bilan bir vaqtda ko'rgazmali-harakat, ko'rgazmali-obrazli, so'z bilan bevosita ifodalanadigan tafakkur taraqqiy etadi, uning ruhiyati va hissiy-irodaviy sifatlari shakllanadi. Nutqiy faoliyatning fiziologik mexanizmi negizida nutq a'zolarining harakatlaridan hosil bo'lgan stereotiplar yotadi. Fiziologlar va psixologlar (N.I.Jinkin, L.A.Chistovich, A.N.Leonteva) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha so'zlay oladigan kishining uzoq muddatli xotirasida aytilgan so'z va so'z birikmalarining artikulyason harakatlar izlari qoladi.

Bosh miyaning nutq hosil qiluvchi va nutq-harakat markazidan tovush yoki bo'g'inlarni emas, balki butun so'z va so'z irikmalari- (mazmunli bo'laklar)- sintagmalarni ifodalash buyruqi beriladi. Nutq shakllanib borish davrida bola qayta-qayta talaffuz qilish vositasida yaxlit so'z va iboralarni o'zlashtiradi. Eshitishda nuqsoni bor bolalarning nutqini rivojlantirish jarayoni kompleks yondashuvni talab

etadi. Nutq o'zlashtirishga ta'sir etuvchi psixologik, lingvistik va pedagogik omillar o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ularning har biri nutqning shakllanish darajasini belgilaydi. Psixologik omillar – bolaning emotsional holati, muloqotga ehtiyoji va motivatsiyasi – nutq faoliyatining faolligiga asos bo'ladi. Lingvistik omillar – fonematik idrok, so'z boyligi va grammatik tizimning shakllanishi – eshitish signallarining sifatiga va vizual-lingvistik qo'llab-quvvatlashga bog'liq. Pedagogik omillar esa ta'limning maxsus metodlari, individual yondashuv, korreksion mashg'ulotlar va texnik vositalardan foydalanish orqali nutqni rivojlantirishning samaradorligini ta'minlaydi. Shu bois mazkur omillarning uyg'un qo'llanishi eshitishda nuqsoni bor bolalarda nutqning to'laqonli shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Xulosa:

Eshitishda nuqsoni bor bolalarning bog'langan nutqini shakllantirish jarayonini o'rganish ularning so'zlarni izchil bog'lash, fikrni aniq ifodalash va samarali muloqotga kirisha olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, nutqni rivojlantirish jarayonini tizimli, bosqichma-bosqich va maxsus metodikalar asosida tashkil etish bolalarning nutq faolligi, mazmunli bayon qilish ko'nikmalari hamda o'zini erkin ifoda etish darajasini sezilarli oshiradi. Pedagogik jarayonning uzviyligi, individual yondashuv va multimodal qo'llab-quvvatlash bog'langan nutqni shakllantirishning asosiy omillari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamararajabova Z.N. Ona tili o'qitish maxsus metodikasi. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2023.
2. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldasheva, Sharofjon Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2009.
3. X. J. Kalbaeva. Maktabgacha Surdopedagogika (o'quv qo'llanma).